

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА БРОНХИАЛЬНУЮ АСТМУ

MODERN VIEW OF BRONCHIAL ASTHMA

ТАБУЛЬДИНА КАМИЛЛА ВИЛЕНОВНА,

студентка,

Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»

НЕСТЕРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

доктор фармацевтических наук, профессор,

заведующий кафедрой, преподаватель,

ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава

России (Сеченовский Университет).

TABULDINA KAMILLA VILENOVNA,

Student,

Resource Center "Medical Sechenov Pre-University"

NESTEROVA OLGA VLADIMIROVNA,

Doctor of Pharmaceutical Sciences, Professor,

Head of the Department, Lecturer,

I.M. Sechenov Moscow State Medical University of the Ministry of Health of Russia

(Sechenov University).

В данной работе авторы приводят актуальную на 2023 год информацию о бронхиальной астме, ее протекании и профилактике. Объектом исследования является бронхиальная астма, предмет – методы профилактики признаков и обострений астмы. Проанализированы взгляды представителей различных исторических периодов на данное заболевание. Описаны факторы, вызывающие развитие бронхиальной астмы. Охарактеризованы фазы патогенеза бронхиальной астмы. Автором представлен перечень профессий, у представителей которых чаще всего развивается профессиональная астма. Представлены способы лечения бронхиальной астмы, а также рекомендации по ее профилактике.

In this paper, the authors provide relevant information for 2023 on bronchial asthma, its course and prevention. The object of the study is bronchial asthma, the subject is methods of prevention of signs and exacerbations of asthma. The views of representatives of various historical periods on this disease are analyzed. The factors causing the development of bronchial asthma are described. The phases of the pathogenesis of bronchial asthma are characterized. The author presents a list of professions whose representatives most often develop occupational asthma. The methods of treatment of bronchial asthma, as well as recommendations for its prevention are presented.

Ключевые слова: *бронхиальная астма, легочные заболевания, воспалительные факторы, бронхоспазм, патогенез, профилактика бронхиальной астмы, астматический статус.*

Key words: *bronchial asthma, pulmonary diseases, inflammatory factors, bronchospasm, pathogenesis, prevention of bronchial asthma, asthmatic status.*

Первые упоминания о бронхиальной астме встречаются у древних индийских врачей. Они полагали, что астма была активным ингредиентом, присутствующим в грудной клетке, который мог быть излечен путем курения дурмана. Термин «астма» впервые был использован в четырех афоризмах Гиппократ. Этим термином автор указывал на «тяжелое дыхание», сопровождающееся «дыхательным» шумом. Гиппократ считал это состояние более тяжелым, чем одышка, и менее тяжелым, чем ортопноэ (одышка в положении лежа). Это заболевание рассматривалось как спазматическое (подобное эпилепсии) и пароксизмальное, при котором затруднение дыхания возникает приступообразно.

Арефей Каппадокийский был современником Галена, но был неизвестен до публикации его рукописи в 1554 году в Париже. Он считал, что астма чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и гораздо более тяжелая во сне. В этой рукописи есть первое точное описание астмы: «Если от любых усилий возникает усталость при дыхании, то это называется астмой, и поэтому болезнь, называемая ортопной, называется астмой. В средние века лишь немногие новые разработки в области медицинских исследований были начаты в Европе. Врачи рассматривали классические работы Гиппократ и Галена как окончательные и совершенные, поэтому большинство из них сосредотачивали внимание исключительно на улучшении комфорта больного. Как следствие, средневековье не дало значительного прогресса в понимании патогенеза, диагностике и лечении бронхиальной астмы.

В 1859 году врач Курти описал случай излечения женщины, страдающей от тяжелых и длительных приступов астмы, путем инъекции атропина. Наиболее значительная работа девятнадцатого века по астме была написана Энрико Солтером (1823-1871), «Астма: патология и терапия» и была опубликована в 1860 году. Автор сам страдал бронхиальной астмой и поэтому особенно интересовался этим заболеванием. Он первым описал присутствие эозинофилов (лейкоцитов) в мокроте астматиков. Он собрал 217 случаев астмы и проследил наследственный компонент 84 из них. Как триггеры астмы он упоминал еду и напитки, курение. Э. Солтер был первым наблюдателем, который подробно описал астму, вызванную «эманациями» (*emanatio* — истечение, распространение) от животных, в частности, полученную от кошки. Его описание стало классическим: «Это необычное явление для меня. Причиной этой астмы является близость домашней кошки. Симптомы очень похожи на симптомы сенной лихорадки. Я думаю, что эта астма начинается, когда я сижу возле туалета, а кошка лежит на ковре, но эффект есть. Когда кошка подходит к ногам или находится перед лицом приступ астмы возникает немедленно и сопровождается гиперемией, зудом глаз, ринореей и зудом лица. После удаления причины симптомы начинают исчезать через пять минут...».

В 1871 году Эрнст фон Лейден нашел кристаллы в мокроте астматических В 1871 году Эрнст фон Лейден нашел кристаллы в мокроте астматических пациентов. Он считал, что они были произведены альвеолами и небольшими бронхиолами. Жан-Мари Шарко также выделил эти кристаллы, и они получили название «кристаллы Шарко-Лейдена». В 1883 Генрих Куршманн обнаружил спирали, состоящие из муциновых фибрилл, сплетенных вместе, которые также присутствовали в мокроте пациентов с бронхиальной астмой. Тело спиралей часто содержит клеточные элементы или кристаллы Шарко-Лейдена. В XX веке в 1903 году Морис Артус провел эксперименты с лошадиной сывороткой и получил гиперчувствительность, названную феноменом Артуса. Мельцер, наблюдая сходство бронхоспазма у поросят при анафилаксии с приступами бронхиальной астмы в 1910 году предположил, что бронхиальная астма является анафилактической реакцией, а пациенты – это субъекты, сенсибилизированные к определенному специфическому для них веществу. Эта теория сохраняет актуальность и в настоящее время, подтверждая аллергическую природу бронхиальной астмы [13, с. 21].

Основные понятия

Бронхиальная астма – это хроническое заболевание путей, которое характеризуется наличием таких симптомов, как одышка, свистящие хрипы, заложенность в груди, кашель. Важным звеном в бронхиальной астме является тучные клетки, эозинофилы и лимфоциты. Бронхиальная астма является одним из важных заболеваний, которое каждый год прогрессирует, так как растет численность пациентов с данным заболеванием. На развитие данного заболевания влияет много факторов (экзогенные, эндогенные).

Бронхиальная астма приводит к утрате трудоспособности, к снижению качества жизни, а также смертности. По статистическим данным насчитывается около 130 миллионов больных. Страх приступа, который может проявиться при бронхиальной астме, не даёт выполнять простую работу, а симптомы течения приводят к уходу за больным на несколько дней. В Российской Федерации, бронхиальной астмой болеют около 12% (взрослое население) 19% (дети), в последние годы заболеваемость бронхиальной астмой усугубилось, а заболевших увеличилось в 2 раза. По статистическим данным, рождаемость ребёнка с бронхиальной астмой, является 50%, если больны оба родителя, но при этом, характерные симптомы могут не проявляться, большую роль оказывает окружающая среда. В детском возрасте, часто бронхиальной астму пугают с коклюшем и бронхопневмонией. По данным GINA, от бронхиальной астмы умирают свыше 260 тысяч человек, по данным показателем лидируют Российская Федерация, Узбекистан, Южная Корея и Сингапур. Бронхиальная астма часто развивается в детстве, но может и проявиться в любом возрасте (старше 40 лет или поздний дебют) [14, с. 351].

Факторы, вызывающие БА/ Этиология

Факторами, которые способствуют развитию бронхиальной астмы, являются генетическая предрасположенность, наличие аллергической реакции на домашнюю пыль, на шерсть животных (всех животных, в независимости), на пыльцу растений, грибы рода пенициллина, аллергии на пищу (рыбу, иный белок, орехи, цитрусовые) [7, с. 160] (Рис. 1).

Рис. 1. Воспалительные факторы и раздражители бронхиальной астмы.

Бытовые аллергены

К наиболее изученным бытовым аллергенам, вызывающим бронхиальную астму, относятся клещи домашней пыли. Они обнаруживаются в пыли и изделиях с тканым материалом или набивкой, таких как матрасы, подушки, мягкие игрушки и постельные принадлежности.

Исследования показали, что воздействие пылевых клещей в раннем детстве является важным фактором развития астмы: у 16 из 17 детей с астмой выявлена аллергия на них. Кроме того, чем выше был уровень заражения пылевыми клещами у детей в возрасте одного года, тем раньше происходит первый астматический приступ. Также было доказано, что относительный риск развития бронхиальной астмы у людей, подвергшихся воздействию высоких уровней этого аллергена, возрастает в пять раз [19, с. 4].

Условия труда

Согласно эпидемиологическим исследованиям, удельный вес бронхиальной астмы, возникающей под влиянием неблагоприятных факторов производственной среды, составляет от 2 до 15%. Существует множество веществ, которые приводят к развитию профессиональной астмы. Среди них: фталаты, альдегиды, изоцианаты, металлы, зерновая и мучная пыль, флюсы, эпихлоргидрин, формальдегид, аллергены животных, смолы и древесная пыль, клеи, латекс [12, с. 67].

Перечень профессий, у представителей которых чаще всего развивается профессиональная астма:

- сварщики;
- животноводы и работники птицефабрик;
- лица, занятые в пищевой и химической отрасли;
- медицинские сестры и другие медицинские работники;
- маляры;
- представители строительных специальностей;
- парикмахеры;
- пекари и кондитеры;
- работники деревообрабатывающих производств.

Генетические причины

Развитие бронхиальной астмы зависит от взаимодействия различных генов и факторов внешней среды. К генам, влияющим на появление болезни, относят гены Т-лимфоцитов 1 и 2 типов (Th1 и Th2), иммуноглобулинов E (IgE), интерлейкинов (ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-9, ИЛ-13), гранулоцитарно-моноцитарного колониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ), фактора некроза опухоли-альфа (TNF- α), а также гена ADAM33, который регулирует продукцию цитокинов и ответственен за стимуляцию гладкой мускулатуры дыхательных путей и деление фибробластов [11, с. 34].

Патогенез

В патогенезе бронхиальной астмы выделяют 4 фазы:

1 фаза: иммунологическая – происходит секреция специфических антител (иммуноглобулинов E), их фиксация на поверхности тучных клеток и базофилов.

2 фаза: иммунохимическая (патохимическая) – при повторном поступлении аллерген взаимодействует с антителами на поверхности тучных клеток, возникает их дегрануляция с выделением медиаторов воспаления и аллергия – гистамина, простагландинов, лейкотриенов, брадикинина и др.

3 фаза: патофизиологическая (бронхоспазм, отек слизистой оболочки, инфильтрация стенки бронхов клеточными элементами, гиперсекреция слизи, возникающие под влиянием медиаторов воспаления и аллергии). В результате всего этого происходит развитие хронического воспаления в бронхах. Тучные клетки, эозинофилы и их рецепторы гиперреактивны к воздействию на них холода, запаха, пыли и других триггеров, которые вызывают дегрануляцию клеток, ведущую к бронхоспазму, отеку слизистой оболочки и гиперпродукции слизи (псевдоаллергическая реакция).

Важной составляющей в патогенезе бронхиальной астмы является, прежде всего, бронхиальная гиперактивность, которая представляет характерное нарушение функции бронхов. В развитии бронхиальной гиперактивности выделяют: чрезмерное сокращение гладких мышц дыхательных путей (происходит вследствие увеличения объема и сократимости гладких клеток бронхов), десинхронизация, утолщение бронхиальной стенки, вследствие отёка и структурного изменения, которое способствует увеличению степени сужения дыхательных путей и сенсбилизация чувствительных нервов [5, с. 656] (Рис. 2).

Рис. 2. Астма и Бронхоспазм.

Классификация астмы по степени тяжести:

А) По степени тяжести:

1. Легкая степень БА: астма, которая хорошо контролируема (ступень 1 и 2), низкие дозы ингаляционных глюкокортикостероидов или антилейкотриеновых препаратов.
2. Средняя степень БА: астма, которая хорошо контролируется (ступень 3), низкие дозы ингаляционных глюкокортикостероидов или низкие дозы длительно действующие b2-агонисты.
3. Тяжелая степень БА: астма, которая требует терапии (ступени 4 и 5), средние дозы ингаляционных глюкокортикостероидов или длительно действующих b2-агонисты.

Б) По фенотипу:

1. Аллергическая БА: как правило проявляется в детстве, связывают с другими аллергическими заболеваниями (пищевая аллергия, вазомоторный ринит), эозинофильное воспаление дыхательных путей.
2. Неаллергическая БА: чаще всего встречается у взрослых, несвязанна с аллергической реакцией, воспаление дыхательных путей, носит смешанный характер: эозинофильно-нейтрофильный.
3. Бронхиальная астма с поздним дебютом: чаще всего встречается у женщин во взрослом возрасте, нет аллергической реакции, требуется большие дозы ингаляционных глюкокортикостероидов [8, с. 4].
4. Бронхиальная астма с фиксированной обструкцией дыхательных путей.
5. Бронхиальная астма у больных с ожирением.

В) По фазе заболевания:

1. Период предвестников: данная фаза характеризуется, резким началом от несколько минут, часов и суток. У пациента отмечается одышка, сухость слизистых и приступообразный кашель, а также ринит, помимо всего, отмечается быстрая утомляемость и резкая смена настроения.

2. Приступ удушья: как правило часто возникают ночью с непрерывным кашлем. У пациента возникает ощущение нехватки воздуха, пациент принимает позу, чтобы облегчить состояние, пациент испуган, подавлен и испытывает панику.

3. Период обратного развития приступа: данный период характеризуется затруднением дыхания, одышкой, слабостью, иногда может наблюдаться жажда и голод, обычно данный период может длиться несколько часов.

Осложнения бронхиальной астмы

К осложнениям бронхиальной астмы относятся: астматический статус, спонтанный пневмоторакс, хроническое легочное сердце, пневмомедиастинум [1, с. 168].

Астматический статус – это одно из наиболее тяжелых осложнений бронхиальной астмы, в основе которого лежит выраженная и прогрессирующая дыхательная недостаточность, которая обусловлена обструкцией воздухопроводящих путей.

Как правило, этиологическими факторами являются: стресс эмоциональный, длительный приём антигистаминных препаратов (супрастин, кларитин, зиртек), неправильно подобранная терапия кортикостероидов, обострение хронических воспалительных процессов в легких [18, с. 59].

Клинические проявления (синдромы):

А. Респираторный синдром, появляется интенсивная одышка, в акте дыхания помогает мускулатура, цианоз, затрудненный и резко удлиненный вдох, больной принимает вынужденное положение, чтобы облегчить своё состояние, кашель и мокрота отсутствуют.

Б. Кардиоваскулярный синдром: повышенное артериальное давление, синусовая тахикардия, позволяет набухание шейных вен, увеличение и болезненности печени, всё это говорит о признаках правожелудочковой недостаточности, может быть, так же наличия аритмии.

В. Психомоторный синдром, который характеризуется беспокойством, тревогой, отмечается дрожь в конечностях, так же дыхательная паника может быть у пациента, и как правило пациент возбужден.

Отмечаются ещё клинические формы при астматическом статусе:

А. Анафилактическая форма: при данной форме, все клинические проявления нарастают быстро, буквально за пару минут, даже секунд, сменяя друг друга, и отмечается тяжелый приступ удушья.

Б. Метаболическая форма: при данной форме, все клинические проявления возникают постепенно, на фоне передозировки препаратов.

Выделяют 3 стадии при астматическом статусе:

1 стадия (относительной компенсации) – характеризуется длительно затянувшимся приступом бронхиальной астмы, пациент находится в сознании, отмечается у пациента цианоз, тахипноэ, при аскультации местами выслушивается ослабленное дыхание, местами жёсткое, отмечается усиленный вдох, и сухие свистящие хрипы. При данной стадии отсутствует выделение мокроты. В крови также отмечается умеренная артериальная гипоксия.

2 стадия (стадия декомпенсации или «немного лёгкого») – характеризуется тотальной легочной обструкцией и нарастанием дыхательной недостаточностью по обструктивному типу, отмечается снижение артериального давления, возможно ещё наличия аритмии, помимо этого всего отмечается тяжёлое состояние пациента (цианоз диффузный, олигопноэ), проявляются признаки острой правожелудочковой недостаточности, при осмотре у пациента отмечается грудная клетка эмфизематозного типа.

3 стадия – характеризуется крайне тяжёлым состоянием пациента, отмечается редкое поверхностное дыхание, пульс нитевидный, цианоз. Лечение астматического статуса в зависимости от стадии:

При первой стадии, применяют преднизолон по 60 мг каждые 3 часа, при второй стадии применяют преднизолон – по 90 мг вводят внутривенно каждый 1,5 часа, при третьей стадии применяют так же преднизолон по 120 мг каждый час, гидрокартизон по 250 мг каждые 3 часа, и эуфиллин 09 мг [3, с.90].

Диагностика бронхиальной астмы

Методы диагностики при бронхиальной астме, можно поделить на лабораторные и инструментальные.

А. При лабораторном исследовании у пациента при ОАК (общем клиническом анализе крови) определяется эозинофилия.

Б. Среди инструментальных методов выделяют: спирографию, рентгенографию грудной клетки, пикфлоуметрию, томографию и пневмотахограф [10, с. 31].

При проведении спирографии у пациента с бронхиальной астмой смотрят на ФЖЕЛ (жизненная ёмкость лёгких) и ОФВ (общий форсированный выдох за секунду), при данных показателях высчитывают индекс Тиффно, который показывает проходимость проксимальных отделов. Формула индекса Тиффно- $(\text{ОФВ1}/\text{ФЖЕЛ}) * 100\%$, данный показатель у нормального здорового пациента должен показать $> 0.75\text{ml}$, у пациента с обструкцией верхних дыхательных путей (бронхиальной астмы) данный показатель менее < 0.75 . При рентгенографии у грудной клетки у пациента в начале заболевания изменений невидны, а на поздних стадиях и при неконтролируемом течении возможно развитие эмфиземы и увеличение в объёме лёгких. При пикфлоуметрии или пиковая скорость выдоха (ПСВ), отражает самую большую скорость потока при выдохе с максимальными усилиями. Пациент должен в течение недели проводить данную процедуру, а затем посмотреть среднее значение. На аппарате представлены шкалы и цифры в зависимости от роста и возраста. Как правило, у пациента с бронхиальной астмой, если он не соблюдает терапию, показатель ПСВ колеблется на уровне 80-89% [17, с. 240].

Спирометрия – это основной и простой метод исследования тяжести и обратимости обструкции бронхов, применяемый также для последующей оценки течения БА. При проведении ФВД можно выявить тип изменений бронхиального дыхания (обструктивный, рестриктивный, смешанный), оценить тяжесть состояния. Для точной диагностики обратимости бронхиальной констрикции можно применить пробу с бронхорасширяющими препаратами. Общепринятым положительным тестом считается прирост $\text{ОФВ1} \geq 12\%$. Применяют следующие виды бронходилататоров: β_2 -агонисты быстрого эффекта (сальбутамол, фенотерол, тербуталин) с контролем ответа в течение 14 минут. Положительный тест свидетельствует об обратимости значений нарушений при БА [4, с. 108].

Лечение бронхиальной астмы

К сожалению, современная медицина не может вылечить больного от бронхиальной астмы, однако все усилия сводятся к созданию терапии с сохранением качества жизни пациента. В идеале при контролируемой БА должны отсутствовать симптомы заболевания, сохраняться нормальными показатели спирометрии, отсутствовать признаки патологических изменений в нижних отделах легких [19, с. 23].

Фармакотерапию БА можно разделить на 2 группы:

1. Препараты ситуационного использования.
2. Препараты постоянного использования.

Препараты для купирования приступов следующие [20]:

- короткодействующие β -адреномиметики;
- антихолинергические препараты;
- комбинированные препараты;
- теофиллин.

К препаратам для поддерживающей терапии бронхиальной астмы относят:

- ингаляционные и системные глюкокортикостероиды;
- комбинации длительно действующих β_2 -агонистов и ГКС;
- теофиллины с длительным действием;
- антилейкотриеновые препараты;
- антитела к иммуноглобулину E.

Для лечения бронхиальной астмы важны как лекарственные препараты, так и способы введения данных веществ в организм и дыхательные пути. Препараты могут назначаться внутрь, парентерально, ингаляционно [2].

Выделяют следующие группы доставки лекарственных препаратов через дыхательные пути:

- аэрозольные ингаляторы;
- порошковые ингаляторы;
- небулайзеры.

Европейские рекомендации по лечению астмы (GINA, 2019)

Европейскими рекомендациями предложен ступенчатый подход к лечению бронхиальной астмы. Выбор ступени зависит от степени выраженности симптомов. Увеличение выраженности при отсутствии контроля или при высоком риске обострений – подъем на ступень вверх.

Европейские рекомендации по лечению астмы (GINA, 2019)

Снижаться на ступень следует не ранее чем через три месяца стабильного контроля астмы. Снижение должно быть очень плавным – каждые три месяца уменьшать дозировку ингаляционных глюкокортикостероидов (иГКС) не более чем на 50 %.

Для улучшения качества жизни, уменьшения выраженности симптомов и частоты обострений назначают омализумаб, меполизумаб, реслизумаб, бенрализумаб, дупиламаб. Назначение препаратов и подбор дозировки проводит врач [15, с. 570].

При бронхиальной астме применяется дыхательная гимнастика по Бутейко, но она не уменьшает воспаление. Гимнастика состоит из серии упражнений, направленных на мышечное расслабление и уменьшение частоты дыхания, которое должно стать плавным и медленным, без глубоких и частых вдохов.

Таким образом, по новым рекомендациям следует:

- не использовать монотерапию коротко действующими β_2 -агонистами (КДБА);
- взрослым и детям принимать ингаляционные глюкокортикостероиды (иГКС) даже при лёгкой астме – это уменьшает симптомы и обострения.

Коронавирусная инфекция и бронхиальная астма

В связи с новой коронавирусной инфекцией рекомендовано по возможности уменьшить использование спирографии (метод оценки состояния лёгких путем измерения объёма и скорости выдыхаемого воздуха) и сократить лечение небулайзерами, заменив их на спейсеры с маской. По сравнению с небулайзером, спейсером проще пользоваться, он более компактный и эффективный [9, с.67].

Прогноз. Профилактика

В современных условиях нет доказательств, что экологические, климатические факторы, нарушения питания могут ухудшать течение БА, и устранение этих триггеров поможет снизить тяжесть заболевания и уменьшить объем фармакотерапии. Требуется проведение дальнейших клинических наблюдений в этом ключе [8, с. 217].

Выделяют первичную профилактику. Она включает:

- элиминацию аллергенов во время беременности и в первые годы жизни ребенка (гипоаллергенный быт и гипоаллергенная диета);
- кормление грудью;

- молочные смеси;
 - пищевые добавки во время беременности (существует несколько гипотез протективного эффекта рыбьего жира, селена, витамина Е);
 - отказ от курения во время беременности.
- Вторичная профилактика включает:
- избегать поллютантов (повышение концентраций озона, окислов озона, взвесей частиц, аэрозолей кислот);
 - борьба с клещами домашней пыли;
 - не заводить домашних животных;
 - отказ от курения в семье.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исаев Ю., Мойсюк Л. Бронхиальная астма. Методы лечения // М.: «КУДИЦ-ПРЕСС», 2008. 168 с.
2. Назарова Е.В., Курбачева О.М., Ильина Н.И. Алгоритм оценки контроля бронхиальной астмы // Рос. Аллергол. Журн. 2011. № 2. С. 18-23.
3. Национальная программа «Бронхиальная астма. Стратегия лечения и профилактика». Москва, 1997. 90 с.
4. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика». 3-е изд., испр. и доп. М., «Атмосфера». 2008. 108 с.
5. Хайтов Р.М., Ильина Н.И.. Аллергология и иммунология: национальное руководство // М, «ГЭО- ТАР-Медиа». 2009. 656 с.
6. Даниленко С.А., Войцеховский В.В., Смородина Е.И. Профессиональная бронхиальная астма. Клинические рекомендации. // Министерство здравоохранения РФ, 2017.
7. Солопов В.Н. Астма. Истинная причина болезни. // М.: «Европолиграфик», 2006. 160 с.
8. Цой А.Н., Архипов В.В. Комбинированная терапия бронхиальной астмы: перспективы гибкого дозирования препарата // Consilium-Medicum. 2004. Т. 6. № 10. С. 751-754.
9. Черняк Б.А., Воржева И.И.. Агонисты beta2-адренергических рецепторов в терапии бронхиальной астмы: вопросы эффективности и безопасности //ConsiliumMedicum. 2006. Т. 8. № 10. С. 66-71.
- 10.Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи / Э.В. Смолева, Б.Л. Аподиакос. Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. 652 с
- 11.Фещенко Ю.И.. Основные принципы современного лечения бронхиальной астмы. 2007. 34 с.
12. Global Initiative for Asthma (GINA Report). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Update 2017. URL: <https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=2074020>.
- 13.Global Initiative for Asthma (GINA). Пересмотр 2002 года. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31273040>.
- 14.Mannix E.T., Roberts M., Fagin D.P. et al. The prevalence of airways hyperresponsiveness in members of an exercise training facility // J. Asthma. 2003. Vol. 40. p. 349-355.
- 15.Mannix E.T., Roberts M.A., Dukes H.J. et al. Airways hyperresponsiveness in high school athletes // J. Asthma. 2004. Vol. 41. p. 567-574.
- 16.Pawankar R. Allergic diseases and asthma a global public health concern and a call to action // World Allergy Organization Journal. 2014. Vol.7. I. 12.
- 17.Rundell K.W., Slee J.B. Exercise and other indirect challenges to demonstrate asthma or exercise induced bronchoconstriction in athlete // J. Allergy Clin. Immunol. 2008. Vol. 122. p. 238-246.
- 18.Sachin N. Baxi, Wanda Phipatanakul. The Role of Allergen Exposure and Avoidance in Asthma // Adolesc Med State Art Rev. 2010. Vol. 21(1). p. 57-82.
19. Victor E. Ortega. Asthma // MSD Manuals, 2019. URL: <https://www.msdmanuals.com/en-gb/home/authors/ortega-victor>.

20. Weiler J.M., Anderson S.D., Randolph C. Pathogenesis, prevalence, diagnosis, and management of exercise – induced bronchoconstriction: a practice parameter // *Ann. Allergy Asthma Immunol.* 2010. Vol. 105. p. 1-47.

21. Worldwide trends in the prevalence of asthma symptoms: phase III of International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC)/N. Pearce, N.Ait-Khaled, R.Beasley et al. // *Thorax.* 2007. Vol.62. P.758-766.

© Табульдина К.В., Нестерова О.В., 2023.